

Percepción del riesgo cardiovascular e imagen corporal en adolescentes con sobrepeso u obesidad

Perception of cardiovascular risk and body image in overweight or obese adolescents

249

Milton Carlos Guevara Valtier¹ <https://orcid.org/0000-0002-0806-3706>, Ulises López Sánchez² <https://orcid.org/0000-0003-1339-3141>, Luis Arturo Pacheco Pérez³ <https://orcid.org/0000-0002-3765-5559>, Karla Judith Ruiz-González⁴ <https://orcid.org/0000-0002-9919-8103>, María de los Ángeles Paz Morales⁵ <https://orcid.org/0000-0002-4111-8449>, Alma Delia Santiago Mijangos^{6*} <https://orcid.org/0000-0003-3596-5526>
Doctor en Educación. Maestro en Ciencias de Enfermería. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. ORCID:

²Maestro en Ciencias de Enfermería. Candidato a Doctor en Ciencias de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. ORCID:

³Doctor en Ciencias de Enfermería. Profesor-Investigador del Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Sonora, Cd. Obregón, Sonora, México. ORCID:

⁴Doctora en Administración. Maestra en Enfermería. Supervisión de Enfermería Hospital General "Dr. Salvador Zubirán Anchondo" Chihuahua, Chihuahua, México. ORCID:

⁵Doctora en Educación. Maestra en Ciencias de Enfermería. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. ORCID:

⁶Doctora en Educación. Maestra en Ciencias de Enfermería. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Minatitlán, Veracruz, México.

*Autor de correspondencia: Alma Delia Santiago Mijangos. Email: alsantiago@uv.mx
Enviado: 18/03/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7012932>

Resumen

Objetivo: Determinar la relación entre la Percepción del Riesgo Cardiovascular e Imagen Corporal en adolescentes con sobrepeso u obesidad. **Métodos:** Estudio descriptivo correlacional de corte transversal, la muestra fue de 241 adolescentes estudiantes de preparatoria, para medir las variables se aplicó la escala de Percepción del Riesgo a la Enfermedad Cardiovascular y el Pictograma de Stunkard. Para dar respuesta al objetivo del estudio se utilizó estadística descriptiva y el Coeficiente de correlación de Spearman. **Resultados:** La media de edad fue de 16,3 años, predominó el sexo femenino con 57,7%, la mayoría de los participantes presentó sobrepeso u obesidad (63,1% vs 36,9%, respectivamente), pero se percibían en peso normal, la media de Percepción de Riesgo a la Enfermedad Cardiovascular fue de 56,6; se encontró relación entre la Percepción de la Imagen Corporal y la Percepción del Riesgo Cardiovascular ($r = 0,149$, $p < 0,05$). **Conclusiones:** La mayoría de los adolescentes con sobrepeso u obesidad. se perciben en peso normal en especial las mujeres. Se encontró relación entre la Percepción de la Imagen Corporal y la Percepción del Riesgo Cardiovascular.

Palabras clave: percepción, enfermedades cardiovasculares, imagen corporal, obesidad.

Abstract

Objective: Determine the relation between Cardiovascular Perception Risk and Body Image in teenagers with overweight and obesity. **Methods:** The correctional descriptive of the cross-sectional study with a sample of 241 teenage high-school students. To measure the variants were applied the Perception Risk scale of the cardiovascular disease in Stunkard's Pictogram, and the descriptive statistics and Spearman's correlation coefficient were used to respond to the objective study. **Results:** The average age was 16.3 years old, predominating the females with 57.7%, most of the participants were overweight or obesity (63.1% vs 36.9%; respectively) but they were perceived at a normal weight, and the Perception Risk of the cardiovascular disease average was of 56.6; it was found the relation between the Body Image Perception and the Cardiovascular Risk Perception ($rs = 0.149$, $p < 0.05$). **Conclusions:** Most teenagers with overweight or obesity were perceived as normal weight, especially women. It was found the relation between Body Image Perception and Cardiovascular Risk Perception.

Keywords: perception, cardiovascular diseases, body image; obesity.

El sobrepeso y obesidad (SP/OB) son condiciones multifactoriales que afectan a las personas de cualquier edad, se consideran el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, mismas que en los últimos años se han diagnosticado con mayor frecuencia en población adolescente donde se involucra el ambiente obesogénico¹. En México el panorama epidemiológico de SP/OB en los adolescentes de 12 a 19 años se encuentra en aumento, por lo que se considera un problema de salud pública que afecta al 39,7% de este grupo etario; en Nuevo León, México el 15,9% del total de población que representa a este grupo de edad tiene esta condición (SP/OB) lo que los ubica en convertirse en poco tiempo en adultos con enfermedades crónico-degenerativas².

El SP y la OB se definen como la acumulación excesiva y anormal de grasa en el cuerpo, se estima calculando el Índice de Masa Corporal (IMC), por lo que a mayor resultado de este indicador aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares en la adolescencia y etapa adulta, situación que es preocupante ya que se han reportado como causales del 31% de muertes a nivel mundial³.

Resulta importante actuar sobre los factores de riesgo en los que el comportamiento alimentario y de actividad física deficientes contribuyen al aumento del IMC, por lo que intervenciones destinadas a causar efectos positivos pueden reducir las cifras de SP/OB y con ello, prevenir otro tipo de enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. De acuerdo con lo anterior es necesario que desde edades tempranas las personas sean capaces de percibir su riesgo acorde a su estilo de vida y de esta manera adoptar medidas destinadas a mejorar su condición de salud en la adolescencia y en efecto en la adultez; sin embargo, contrario a lo anterior es preocupante que las personas con alto riesgo de enfermedad cardíaca posean una Percepción del Riesgo Cardiovascular (PRC) equivocada o se perciban en bajo riesgo, situación que favorece la dificultad para la toma de decisiones sobre estilos de vida y estrategias preventivas para mejorar su condición de salud presente y futura⁴.

La adopción de estilos de vida saludables disminuye en gran medida la condición de SP/OB; sin embargo, se deben estudiar algunos factores que influyen en la prevalencia de estos, entre ellos la Percepción de la Imagen Corporal (PIC), definida como la representación mental que cada persona tiene sobre su cuerpo. Lo anterior debido a que los adolescentes con SP/OB muestran insatisfacción con la imagen corporal, por lo

que dificulta la implementación de intervenciones dirigidas a la adopción de conductas alimenticias saludables y con ello se incrementa el riesgo cardiovascular^{5,6}. Es importante mencionar que en México un porcentaje elevado de adolescentes no percibe adecuadamente la PIC de acuerdo con su IMC⁷.

Por lo descrito con anterioridad, el propósito de este estudio fue determinar la relación entre la Percepción del Riesgo Cardiovascular y la Percepción de la Imagen Corporal en adolescentes con sobrepeso u obesidad. Actualmente se ha encontrado escasa evidencia enfocada en adolescentes lo que supone un campo de acción relativamente poco explorado para los profesionales de la salud, una vez se cuente con mayor evidencia se podrían implementar intervenciones para la prevención de factores de riesgo como el SP/OB, PRC, una PIC incongruente con el IMC real.

Materiales y métodos

Diseño

Estudio transversal, descriptivo y correlacional⁸, realizado con adolescentes inscritos en una preparatoria pública ubicada en el norte de México; la recolección de datos se llevó a cabo durante un semestre académico, para esto se invirtió un tiempo de entre 5 y 6 meses.

Participantes

Se tomó en cuenta una población diana de 1250 adolescentes de 15 a 19 años, que cumplieran con el criterio de inclusión de $IMC \geq 25 \text{ kg/m}^2$. Se obtuvo el marco muestral y se realizó un muestreo aleatorio simple, esto se apoyó con el programa Microsoft Excel[®]. Para el cálculo de la muestra se empleó el paquete estadístico nQuery Advisor[®], considerando un nivel de confianza de 0,05, potencia de 90% y tamaño de efecto de 0,22. En la muestra se consideró una tasa de no respuesta del 10% para considerar un total de 241 participantes.

Mediciones

Se empleó un cuestionario de datos personales para recolectar información como sexo, edad y medidas antropométricas de peso, talla e IMC que se realizaron siguiendo recomendaciones nacionales⁹.

Para medir la Percepción de la Enfermedad Cardíaca (PREC) (7) se utilizó un cuestionario titulado de esa manera y conformado por 20 ítems con un patrón de respuesta de 1 (muy en desacuerdo) hasta 4 (muy de acuerdo), su resultado se representa con un puntaje que varía de entre 20 a 80 puntos, a mayor puntaje mayor Percepción del Riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La escala presentó un Alfa de Cronbach de 0,75 en este estudio.

Para el uso de la Escala de la PREC se realizó traducción al español con el método de traducción – retro-

traducción por profesionales en ambos idiomas, posteriormente se presentó el cuestionario traducido a un panel de expertos y se aplicó a una muestra de 50 personas con características similares a las del estudio. En la versión final solo se cambió la palabra “cardiaca” y se aceptó como “cardiovascular”; el Alfa de Cronbach reportado en la prueba piloto fue de 0,78. Cabe mencionar que la Escala de la Percepción de la Enfermedad Cardíaca traducida al español ya se ha empleado en otro estudio tras realizar los procedimientos previamente descritos¹⁰.

Con respecto a la Percepción de Imagen Corporal se empleó el Pictograma Stunkard¹¹; a cada silueta se le asignó un valor y se calificó en el siguiente orden: a) figura 1= bajo peso, b) figuras 2 a la 5= normo peso, c) figuras 6 y 7= sobrepeso y d) figuras 8 y 9 = obesidad. El Pictograma Stunkard ha sido validado y utilizado en población mexicana de 6 a 18 años¹².

Consideraciones éticas

El estudio contó con la aprobación de los Comités de Investigación y Ética en la Investigación de una Institución Educativa formadora de recurso de Enfermería del Norte de México con aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, como evidencia se obtuvo documento físico de aprobación con folio 1239. Se informó a los adolescentes y a sus padres que se trataba de una investigación sin riesgo, y se comentó el derecho a renunciar en cualquier momento, para ello se solicitó el consentimiento y/o asentimiento informado a los participantes mayores de 18 años o a los adolescentes menores de 18 años, según fuera el caso.

Análisis de Datos

Se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS) versión 21.0. Para variables categóricas se procesaron frecuencias y porcentajes, mientras que para numéricas se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión. Se identificó que la distribución de los datos no tendió a la normalidad ($p > 0,05$) por lo que se determinó el empleo del Coeficiente de Correlación de Spearman.

Resultados

Fueron 241 adolescentes que participaron en el estudio, predominó el sexo femenino (57,7%, edad = 16,3, $DE= 1,1$). El 63,1% presentó sobrepeso (SP) y el 36,9% obesidad (OB), la media del IMC fue de 30 kg/m² ($DE = 4,6$).

Respecto a la Percepción del Riesgo Cardiovascular (PRC) se encontró una media general de 56,6 ($DE = 10,2$), fueron altos los porcentajes de adolescentes con SP, es decir, un 96,7% y 78,3% de las mujeres y hombres, respectivamente, presentaron esta condición, sin embargo, en su gran mayoría su percepción los ubicaba en normo peso (Tabla 1).

De acuerdo con los resultados del Coeficiente de Correlación de Spearman, se observó relación positiva y significativa entre la Percepción de la Imagen Corporal y la Percepción del Riesgo Cardiovascular ($r_s = 0,149$, $p < 0,05$). Este resultado sugiere que mientras mayor es la percepción de la imagen corporal, mayor será la percepción del riesgo cardiovascular.

Tabla 1. Percepción de la Imagen corporal por sexo en adolescentes

Sexo	Clasificación de acuerdo con el IMC	Imagen corporal percibida				Total
		Normo peso		Sobrepeso		
		f	%	f	%	
Femenino	Sobrepeso	89	96,7	3	3,3	92
	Obesidad	29	61,7	18	38,3	47
Masculino	Sobrepeso	47	78,3	13	21,7	60
	Obesidad	10	23,8	32	76,2	42
Total		175	-	66	-	241

Nota: n:241; IMC: Índice de Masa Corporal; f: frecuencia

Fuente: Escala pictograma de Stunkard.

Discusión

En la presente investigación predominó el sexo femenino con una media de edad de 16,3 años y la mayoría con sobrepeso. Al respecto, es importante mencionar que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, mientras que uno de cada tres adolescentes se encuentra en estado de Sobrepeso u Obesidad (SP/OB), siendo las mujeres en un rango de edad de 12 a 19 años quienes presentan una mayor prevalencia de SP en un 23,7% contra un 19,6% en hombres^{13,14}. Cabe resaltar que la mayoría de los participantes no han sido diagnosticados ni se encuentran en tratamiento para reducción de peso con un profesional de la salud.

Los resultados de este estudio muestran resultados interesantes dado que las mujeres con SP/OB son quienes más se perciben en un peso corporal normal, por tanto no buscan o discuten con pares o redes de apoyo como la familia su condición de salud y en consecuencia no tratan el problema para prevenir complicaciones asociadas; esta situación puede explicarse al considerar que durante esta etapa de la vida es posible que la información recibida, incluso no solicitada, sea insuficiente para generar un juicio objetivo sobre su estado de salud con relación al peso corporal.

En situaciones de ausencia de un diagnóstico establecido por un profesional de la salud es evidente la falta de capacidad para decidir sobre terapéuticas dado que la percepción del riesgo cardiovascular (PRC) conjunto a la percepción de la imagen corporal (PIC) y la posibilidad de enfermar en el futuro es ausente o incongruente con el peso corporal real, además de considerar la historia clínica familiar sobre la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles situación que incrementa los riesgos asociados. Una investigación realizada con estudiantes mexicanos de preparatoria muestra que las mujeres son quienes más se perciben en sobrepeso, asimismo casi la mitad (45,8%) de los estudiantes reportó intención de perder peso¹⁵; resultados que difieren a los de este estudio. Otra investigación indica que la mayoría de las mujeres adolescentes que tienen un peso normal de acuerdo con su IMC se perciben en SP/OB y las que presentan obesidad refieren insatisfacción con su imagen corporal¹⁶.

La adolescencia constituye una etapa de cambios físicos y emocionales tanto en hombres como en mujeres y es probable que surjan preocupaciones respecto a la PIC, en el caso de las mujeres se ubican en mayor riesgo de presentar desórdenes alimenticios como repetir atracones de comida y bulimia nerviosa¹⁷. Es importante mencionar que en la adolescencia también se presenta la mayor parte de los trastornos mentales que se diagnostican en la edad adulta, es común que se presenten problemas como la depresión, situación preocupante ya que ubica en riesgo de suicidio a quienes experimentan estas sensaciones ubicándose como la tercera causa de muerte entre adolescentes, al respecto algo que llama la atención es que el sentimiento de desvalorización es una de las principales causas¹⁸.

La imagen corporal es la representación mental y consciente que cada individuo construye y percibe de su cuerpo. Esta se refiere a la configuración global del individuo y es influenciada por múltiples elementos como los perceptivos, cognitivos, conductuales, emocionales y culturales. La imagen corporal es construida a partir de la historia psicosocial de las personas, además depende del autoconcepto y de la autoestima de cada individuo, por lo que es considerada móvil y variable durante la vida. Nuestros hallazgos muestran que en el PRC, la mitad de los adolescentes se percibe en riesgo, siendo la subescala de riesgo desconocido (PRC)

la que predominó. Estos datos sugieren que las personas con mejores indicadores de respuestas de tipo emocional o cognitiva presentan mayor temor al riesgo asociado a su IMC y la figura corporal percibida¹⁹.

Un estudio realizado con adolescentes y adultos jóvenes con antecedentes de enfermedad cardíaca congénita muestra que existe un bajo nivel de riesgo percibido; sin embargo, los adolescentes reportaron realizar más actividad física que los adultos y el ejercicio y una dieta baja en grasas se relacionó con la percepción de riesgo de complicaciones futuras, por lo que es posible que existan intenciones de continuar con hábitos saludables, incluso incluir más conductas promotoras de salud. Respecto al sexo, las mujeres reportan mayores problemas de salud y baja percepción de salud que los hombres²⁰.

El ámbito escolar y las amistades influyen de manera importante en el bienestar subjetivo y la percepción de la imagen corporal, así como estado de salud que tienen los adolescentes, incluso más que el familiar²¹, por lo que los resultados de esta investigación sugieren tomar en cuenta el ámbito personal, familiar y ambiental de los adolescentes respecto a la percepción que tienen sobre el riesgo de enfermedad cardíaca y estado de salud en general, especialmente en casos de SP/OB ya que el ambiente obesogénico incluye a estos sectores²².

Por otra parte, cabe mencionar la importancia de la satisfacción de la PIC con el IMC real, al respecto, los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los adolescentes en estado de SP/OB se percibe en peso normal, lo que puede derivar en el retraso al buscar ayuda de un profesional de salud que recomiende terapias para reducir peso y por ende aumentar sus probabilidades de riesgo de enfermedad cardíaca. Se debe poner especial atención en los adolescentes con condición de SP/OB de acuerdo con su IMC y la PIC, especialmente en los que se sienten satisfechos al respecto, debido a que puede estar presente la influencia de otras variables de tipo conductual y desencadenar en barreras para adoptar y mantener tratamientos para la reducción y control del peso corporal, asimismo evitar que los adolescentes del sexo masculino confundan el SP/OB con aumento de masa muscular²³.

Una de las limitaciones del estudio es que se contó con la participación de estudiantes solo del norte del país, por lo que se sugiere comparar con muestras del sur u otras regiones y valorar si las diferencias culturales influyen al respecto de las variables en estudio; otra limitación fue la dificultad en la búsqueda de literatura sobre percepción de riesgo de enfermedad cardíaca en adolescentes con SP/OB, esto sugiere falta de atención con enfoque preventivo dirigido a los adolescentes.

La mayoría de los adolescentes con SP/OB de acuerdo con su IMC se perciben en peso normal, principalmente las mujeres. Se observa una asociación entre la PRC y la PIC.

Los resultados de este estudio sugieren la importancia de intervenciones dirigidas por los profesionales de la salud en el ámbito escolar y así participar en la educación para la salud con el fin de prevenir el SP/OB y educar sobre los riesgos cardiovasculares, también se sugiere que las intervenciones dirigidas a solucionar estos problemas tomen en cuenta el factor PIC y la motivación para asumir y adoptar tratamientos de beneficio para la salud sin olvidar los cambios físicos y conductuales propios de la adolescencia.

Agradecimientos

Se agradece a los directivos de las instituciones educativas por las facilidades otorgadas para la realización de los procedimientos llevados a cabo en este estudio.

Así mismo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo parcial recibido en carácter financiero para la realización de esta investigación.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso [Internet]. Who.int. 2019 [citado 2021 Enero 21]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.
2. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Resultados nacionales. México: Instituto Nacional de Salud Pública; 2018. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
3. Dávila-Torres J, González-Izquierdo J, Barrera-Cruz A. Panorama de la obesidad en México. Rev Med Inst Mex Seguro Soc [Internet]. 2015 Mar 23. [citado 2021 Enero 29];53(2): 241-249. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2015/im152t.pdf>
4. Ogden C, Carroll M, Lawman H, Fryar C, Kruszon-Moran D, Kit B, editors. Trends in Obesity Prevalence Among Children and Adolescents in the United States, 1988-1994 Through 2013-2014. JAMA. 2016; 315(21): 2292-2299. DOI:10.1001/jama.2016.6361
5. Chan CW. Perceptions of coronary heart disease: the development and psychometric testing of a measurement scale. Psychol Health Med. 2014 (2):159-168. DOI:10.1080/13548506.2013.802354.
6. Lofrano-Prado M, Prado W, Barros M, Souza S. Eating disorders and body image dissatisfaction among college students. ConScientiae Saúde. 2015 (3). DOI:10.5585/ConsSaude.v14n3.5487
7. Oliva-Peña Y, Ordóñez-Luna M, Santana-Carvajal A, Marín Cárdenas A, Andueza Pech G, Gómez Castillo I. Concordancia del IMC y la percepción de la imagen corporal en adolescentes de una localidad suburbana de Yucatán. Rev. Biomédica. 2016 (2) 49-60. DOI:10.32776/revbiomed.v27i2.24
8. Grove S, Gray J. Investigación en enfermería. 7th ed. España: Elsevier; 2019.
9. Shamah T, Villalpando S, Rivera J. Manual de procedimientos para proyectos de nutrición [Internet]. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública; 2006 [citado 2021 Enero 21]. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/proy_nutricion.pdf
10. Guevara-Valtier CM, Ramírez-Rodríguez AV, Cárdenas-Villarreal VM, Duran-Badillo T, Gutiérrez-Valverde JM, Sánchez-García AB. Percepción de riesgo cardiovascular y uso de tecnologías en salud en adultos con obesidad. Enf Global. 2019 (3):246-69. DOI: 10.6018/eglobal.18.3.336891
11. Stunkard A, Alburn J. The accuracy of self-reported weights. Am J Clin Nutr. [Internet]. 1981 Aug [citado 2021 Enero 21]; 34(8):1593-1599. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7270483/>
12. Cortes-Martínez G, Vallejo-de la Cruz N, Pérez-Salgado D, Ortiz-Hernández L. Utilidad de siluetas corporales en la evaluación del estado nutricional en escolares y adolescentes de la Ciudad de México. Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. [Internet]. 2009 Nov [citado 2021 Enero 27]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462009000600005
13. Cruz P, Morales C, Valle M, Urdiales V, Quinteros C, Vázquez M, Sinchi C, Samaniego J. Obesidad y enfermedad cardiovascular: de lo molecular a lo clínico. Síndrome cardiometabólico y enfermedades crónico-degenerativas. 2021; 11(1): 44-49.
14. Leyra C. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [Internet]. Instituto Nacional de Salud Pública. 2019 [2021 Enero 21]. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/resultados_principales.php#.XEgkwRMzZ0s
15. Hidalgo-Rasmussen C, Hidalgo-San Martín A, Aguilera Cervantes V. Percepción del peso corporal, comportamientos alimentarios y calidad de vida en estudiantes mexicanos. Revista Mexicana de Investigación en Psicología [Internet]. 2012 [citado 2021 Enero 21];4(1):80-90. Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2012/mipM121h.pdf>
16. Ramos P, Rivera F, Pérez R, Lara L, Moreno C. Diferencias de género en la imagen corporal y su importancia en el control de peso. Escritos de Psicología. 2016 (1): 42-50. DOI: 10.5231/psy.writ.2015.1409.
17. De la Cruz E, Abril V, Arévalo C, Palacio M. Subestimación del índice de masa corporal a través de la autopercepción de la imagen corporal en sujetos con sobrepeso y obesidad. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2018; 37(3): 235-240.
18. Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones [Internet]. OMS. 2019 [citado 2021 Enero 27]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>
19. Jackson J, Tierney K, Daniels C, Vannatta K. Disease knowledge, perceived risk, and health behavior engagement among adolescents and adults with congenital heart disease. Heart & Lung. 2015 Jan 44(1):39-44. DOI: 10.1016/j.hrtlng.2014.08.009.
20. Sharma B, Nam E, Kim D, Yoon Y, Kim Y, Kim H. Role of gender, family, lifestyle and psychological factors in self-rated health among urban adolescents in Peru: a school-based cross-sectional survey. BMJ Open. 2016 Feb 3;6(2). DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010149.
21. Gonçalves S, Bedin L. Bienestar, salud e imagen corporal de adolescentes brasileiros: la importancia de los contextos familiar, de amistad y escolar. Universitas Psychologica. 2015 oct 14(4):1399. DOI:10.11144/Javeriana.up14-4.bsic
22. Leal E, Aparicio D, Luti Y, Acosta L, Finol F, Rojas E, Toledo A, Cabrera M, Bermúdez V, Velasco M. Actividad física y enfermedad cardiovascular. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2009; 4(1): 2-17.
23. Sámano R, Rodríguez-Ventura A, Sánchez-Jiménez B, Godínez Martínez E, Noriega A, Zelonka R, Noriega A, et al. Satisfacción de la imagen corporal en adolescentes y adultos mexicanos y su relación con la autopercepción corporal y el índice de masa corporal real. Nutrición Hospitalaria. 2015 Jan 31(3):1082-1088. DOI:10.3305/nh.2015.31.3.8364